

SO'ZLASHUV NUTQIDA VOKATIV SO'ZLARNING IFODALANISHI

To'g'onboyeva Nozima

Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati instituti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada so'zlashuv nutqida vokativ so'zlarning qo'llanish xususiyatlari, ularning semantik va grammatik tabiati tahlil qilinadi. Vokativ birliklarning undalma bilan o'xshash va farqli jihatlari yoritilib, turli tilshunos olimlarning qarashlari qiyosiy asosda ko'rib chiqiladi. Shuningdek, vokativ formaning emotsional-ekspressiv xususiyatlari, intonatsion mustaqilligi hamda nutqdagi funksional ahamiyati misollar asosida ochib beriladi. Maqolada vokativ so'zlarning tasnifi ham berilib, ularning so'zlashuv nutqidagi o'rni va ahamiyati ilmiy jihatdan asoslanadi.

Kalit so'zlar: vokativ so'zlar, undalma, so'zlashuv nutqi, murojaat, undash, emotsionallik, ekspressivlik, intonatsiya, nominativlik, II shaxs ma'nosi, leksikalizatsiya, sintaksis

Abstract. This article analyzes the features of vocative words in colloquial speech, focusing on their semantic and grammatical nature. The similarities and differences between vocative units and forms of address are examined, and the views of various linguists are comparatively discussed. The study also highlights the emotional-expressive characteristics, intonational independence, and functional role of vocative forms in speech, supported by examples. In addition, the classification of vocative words is presented, and their significance in colloquial communication is scientifically substantiated.

Keywords: vocative words, form of address, colloquial speech, appeal, exclamation, emotionality, expressiveness, intonation, nominative meaning, second person reference, lexicalization, syntax

Til insonlar o'rtasidagi aloqa vositasi sifatida turli shakllarda namoyon bo'ladi. Ayniqsa, so'zlashuv nutqi jonli, erkin va emotsional - ekspressivlik jihatdan boyligi bilan insonlar o'rtasidagi kommunikatsiyani ta'minlashda katta ahamiyatga egadir. Bu jihatdan so'zlashuv nutqi boshqa har qanday nutqdan farq qiladi va alohida bir nutq turi hisoblanadi. Insonlar o'zaro kommunikatsiya almashinuv jarayonida chaqirish, undash, murojaat ottenkalaridan unumli foydalanadilar.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Ushbu ottenkalarga ega bo'lgan so'zlar fanda vokativ so'zlar deb ataladi. Biz bilamizki, so'zlovchining nutqi qaratilgan shaxs yoki predmetni bildiruvchi so'z yoki so'z birikmasi undalma hisoblanadi. Undalmada ham murojaat, chaqirish, undash ma'nolari aks etadi, ammo biz undalma va vokativ so'zlarni farqlashimiz lozim. Ba'zi tilshunoslar mustaqil qo'llangan undalmalarni vokativ gap deydilar. Masalan, A.H.Sulaymonov bu haqda shunday fikrlarni bildiradi: "Undalmalar ko'p vaqtda mustaqil undov gap sifatida qo'llanadilar. Bunday choqda ular vokativ undov gap deb ataladilar"¹. Akademik A.A.Shaxmatov esa mustaqil qo'llangan undalmalarni bir sostavli vokativ gap deb ataydi. A.R.Sayfullayev o'zining, „Hozirgi o'zbek adabiy tili“ asarida yuqoridagi fikrlarni inkor qilgan holda shunday deydi: „Mustaqil qo'llangan undalmalarni vokativ gap deyish to'g'ri emas. Ma'lumki gap grammatik hodisadir, fikrning til materiallari orqali yuzaga chiqishi, shakllanishidir. Vokativ gap ostida esa grammatik ifodalanmagan, shakllanmagan fikrlar yotadi. Aniqrog'i, logik hodisani hisobga olib, vokativ gap terminini qo'llash grammatik hodisaga logik tomondan yondashish, logik hodisani grammatik hodisa deb baholashdir. Buni mustaqil holda qo'llangan undalma, deb qarash to'g'ri bo'ladi"²

Leksikalizatsiyalashgan so'z o'zgartuvchi affikslar bilan kelgan so'zlar vokativ funksiyada keladi. Bu turdagi so'zlar o'ziga xos alohida intonatsiya bilan talaffuz etilib, kuchli emotsional tusga ega bo'ladi. Bunday otlarda emotsionallikning kuchliligi uchun ularni ko'pincha undovlar qatoriga qo'shadilar. Masalan: Ey chirog'im, bu joy asli xatarli joy [Abay].

Ushbu misoldagi "ey chirog'im" vokativ formasida emotsionallik kuchli bo'lib, uni undovlar safiga qo'shish to'g'ri emas. Chunki bunda predmetlik ma'nosi saqlanib qolgan. A.G'.G'ulomov va R.P.Rogojnikova bunday vokativ so'zlarni undov deb qaraydi. B.O'rinboyevning fikricha esa, „ey chirog'im“ tipidagi so'z birikmasi hech qanday undov emas, chunki ularda nominativlik mavjud. Undovlarda esa bunday xususiyat kuzatilmaydi.

Vokativ forma umumiy shaxsni ko'rsatmay, faqat suhbatdosh shaxsni ko'rsatadi. SHuning uchun ular III shaxs ma'nosiga ega bo'lmay, ikkinchi shaxs ma'nosiga ega bo'ladi. Demak, vokativ forma maxsus spetsifik xususiyatga ega bo'lgan emotsiyaning kuchliligi bilan undovga yaqin turuvchi, nominativligi bilan undan farq qiluvchi so'z kategoriyasidir.

¹ Сулаймонов А.Х. Ўзбек тилида атов гап, ундалма ва вокатив гаплар.— Самарқанд, ЎзДУ асарлари, 1956

² Сайфуллаев А.Р. Ҳозирги ўзбек адабий тилида ундалма. — Тошкент: Фан, 1968, 9-б

Global Academic Conference on Research and Innovation

Umuman olganda, vokativ formadagi soʻzlarning bosh kelishik formasidagi soʻzlardan dastlabki farqi shuki, u tomondan ikkinchi shaxs maʼnosini ifodalaydi. Bu uning eng asosiy xususiyati hisoblanadi. Ikkinchidan, u ayrim pauza bilan ajralib turib, oʻzida intonatsion tugallikning butun elementlarini saqlaydi. Uchinchidan, vokativ forma ayrim pauza bilan ajralib turishi va gapning boshqa boʻlaklari bilan grammatik aloqaga kirmaganligi, hamda oʻzining emotsioialligi, ekspressivligi, kuchliligi bilan undovlarga yaqin turadi. Lekin ularni toʻgʻridan-toʻgʻri nominativlikni yoʻqotgan undov deb hisoblab boʻlmaydi. Toʻrtinchidan, vokativ formadagi soʻzlar asosan gapning boshida, qisman gap oxirida keladi. Xuddi shu holat unda turli maʼno ottenkalarini ifodalashga imkon beradi.

B.Oʻrinboev vokativ forma chegarasini quyidagicha belgilash mumkinligini aytadi:

1.Kishilarni ism, familiyalari bilan chaqirish. Ana shu chaqirish intonatsiyaga ega boʻlganda kishilarning nomi oʻzgaradi. Bu qisqarish uning talaffuzini osonlashtiradi. Masalan: Dezorganizatorlikka oʻzlari bosh- qosh boʻptilar shekilli, oʻrtoq Shomurodov? - dedi labi burilib; Qoʻy, Robi, ovora boʻlma, oʻgʻling osmondagi oyni oladi! [Oʻ.Hoshimov.Ikki eshik orasi.11-bet].

2.Ayrim vaqtlarda kishilarning ismi bilan emas, balki oila- qarindoshlik terminlari bilan chaqiradilar, murojaat qiladilar: — Rahmat, ota, boʻlmasa bizga choy qaynatib bersangiz- chi. [A.Qodiriy. Oʻtgan kunlar. 7-bet].

3.Turli xil vokativ undovlar bilan birga kelgan yoki -ay, -y affikslarini olgan kishi yoshiga qarab ishlatiladigan soʻzlar vokativ soʻzlar sirasiga kiradi : boboy, momoy, ey oqsoqol, hoy chol kabilar. Masalan: — Boboy! - qichqirdi archa tagida oʻtirgan bir yigit. [Oʻ. Umarbekov. Qiyomat qarz. 9- bet].

4.Ayrim hollarda kishilarga murojaat qilganda amali,unvoni bilan murojaat qilish hollari uchraydi. Shuning uchun amal, unvoni va holati bilan murojaat ham vokativ soʻz boʻladi: oʻrtoq, grajdanin, direktor, ministir. Masalan: Sizga esa ,oʻrtoq Qoʻchqorov, muvaffaqiyat tilayman.[Shuhrat. Oltin zanglamas. 20-bet].

5.Egalik va subyektiv baho affikslarini olgan leksikalizatsiyalashgan soʻzlar vokativ formani tashkil etadi: qizim, chirogʻim, jonim kabi. Masalan: — Bolam, onangga jindek qaynatma shoʻrva qilib ber. Men hozir dalaga ketaman.[Said Ahmad. Ufq.8- bet].

6.Tabiatni jonlantirish asosidagi murojaat yoki hayvonlarga (ularning laqabi bilan) murojaat ham vokativ formadagi soʻz hisoblanadi: Binafsha, nimaga

Global Academic Conference on Research and Innovation

bir ozroq ochilmay, Bir ozroq erkin kulmasdan uzilding? Binafsha , nimaga hidlaring sochilmay, Yerlarga egilding, cho'zilding. [Cho'lpon. Binafsha].

Bu kabi xilma-xillik vokativ formadagi so'zlarning ham asosiy kategoriya ekanligidan dalolat beradi. Vokativ so'zlar intonatsiya talabiga ko'ra gap boshida va gap oxirida keladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, vokativ forma emotsional rangga bo'yalgan bosh kelishik formasidir. Bizga ma'lumki, bosh kelishik ham predmet nomini bildiradi, vokativ forma ham predmet nomini ko'rsatadi. Shunday ekan undalma va vokativ so'zlar ayri-ayri tushunchalardir. Ma'lumki, vokativ formadagi otlar so'zlovchining nutqi qaratilgan shaxs yoki predmetni bildiradi. U ko'pincha murojaat, undash xarakterida bo'ladi. Uning asosiy semantikasidan ham undash xarakteri, ya'ni tinglovchini eshitishga da'vat etish hamda nutq so'zlovchiga diqqatni jalb qilish ottenkasi sezilib turadi. Shu bilan birga murojaat orqali so'zlovchining erkalashi, achinishi, ginasi, pichingi, hurmati, befarqligi, shodligi kabi kechinmalari ham o'z ifodasini topadi. Demak, vokativ so'zlarni qo'llash bizga o'z kechinmalarimizni ifodalashda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сайфуллаев А.Р. Ҳозирги ўзбек адабий тилида ундалма. — Тошкент: Фан, 1968. – 76 б.
2. Сулаймонов А.Ҳ. Ўзбек тилида атов гап, ундалма ва вокатив гаплар. — Самарқанд, ЎзДУ асарлари, 1956
3. О'ринбойев В. О'zbek tili so'zlashuv nutqi sintaksisi masalalari. — Toshkent: Fan, 1974. – 148 b.
4. Абдулла К, одирий Ўтган кунлар. — Тошкент: Ўқитувчи, 1980. – 60 б.
5. О'tkir Hoshimov Ikki eshik orasi. — Toshkent: Sharq, 2013. – 624 b.
6. O'lmas Umarbekov Qiyomat qarz. — Toshkent: Adabiyot uchqunlari, 2018. – 106 b.